

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА К УСТНОЙ РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Жамолиддинова Мохинур Давлатжонова-

Ферганский государственный университет, студентка направления иностранный язык и
литература (английский язык), факультет иностранного языка и литературы,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10155001>

***Аннотация.** Целью преподавания иностранного языка в учебных заведениях, где готовятся кадры для сферы туризма, является приучение студентов к неподготовленной устной речи. В данной статье уделено внимание возникновению устной речи при определенных условиях, и как эти условия влияют на характер речи.*

***Ключевые слова:** речь, методика, иностранный язык, туристическая отрасль, кадры.*

***Abstract.** The purpose of teaching a foreign language in educational institutions where personnel are trained for the tourism sector is to teach students to untrained oral speech. This article focuses on the emergence of oral speech under certain conditions, and how these conditions affect the nature of speech.*

***Keywords:** speech, methodology, foreign language, tourism industry, personnel.*

Развитие устной речи на иностранном языке является одной из главных целей подготовки будущего специалиста для индустрии туризма. По требованиям сегодняшнего дня выпускники туристических направлений должны уметь предоставлять устную информацию на иностранном языке, знать слова и словарный запас, относящиеся к их специальности, разговаривать, слушать и понимать иноязычную речь, относящуюся к изучаемой тематике, и свободно выражать свои мысли.

Устная речь занимает достойное место в современной практике преподавания иностранных языков в учебных заведениях. Внимание преподавателей в основном сосредоточено на увеличении видов упражнений для развития устной речи, обеспечении их увлекательности, достойной скорости проведения уроков, привлечении на урок огромного количества учащихся. Интерактивные игры, песни, конкурсы разного рода занимают большое место на тренировках. Большое внимание уделяется использованию визуальных средств для создания изображений и мультимедиа, материалов для распространения, фильмов. Все эти методы направлены на повышение активности учащихся, создание у них большого интереса к уроку иностранного языка.

Устная речь, как деятельность, представляет собой довольно сложный психофизиологический процесс, в основе которого лежит взаимодействие первой и второй сигнальных систем коры головного мозга.

Устная речь возникает при определенных условиях, и эти условия влияют на характер речи. Эти условия являются экстралингвистическими по порядку, выходящему за рамки языка. К ним относятся ситуация, в которой происходит речевая деятельность, окружающая среда, возраст и уровень роста говорящего, тема разговора, сосредоточенность слушателя на восприятии речи, мимика, жесты и т.д. Все эти факторы, прежде всего, играют активную роль в диалогической речи, в некоторой степени также и в монологической речи.

Под влиянием экстралингвистических условий говорящий использует имеющиеся в его распоряжении языковые средства уникальным образом. Соответственно, устная речь приобретает определенные характеристики, дающие основание говорить о языковом стиле устной речи, который отличается от стиля письменной речи. Стиль устной речи характеризуется использованием вводных слов и восклицаний со стороны говорящего, выражающих различные отношения к различным воздействиям. Например, **Oh, how glad I am to see you!**

Стиль устной речи отличается от стиля письменной речи сжатостью выражения или, как часто говорят, "ситуативностью". Это означает, что в процессе устного обращения многое проясняется, речевого объяснения не требуется исходя из объективной ситуации, в которой находятся говорящие. А в письменном стиле говорящий вынужден прибегать к более или менее подробному объяснению, чтобы смысл речи, отражающий чувства и настроение говорящего, стал понятен читателю.

Некоторые особенности произношения, такие как слабые формы слов, также характерны для стиля устной речи; формы **will not, can't** в английском языке, которые используются в стиле письменной речи, обычно заменяются формами **won't, can't**.

Устная речь, которая выражает различные настроения, переживания и сходные состояния, а не просто мысль общего характера, характеризуется богатством интонации. В свободной речи особенно выделяются различные варианты эмфатической интонации, которые отражают ментальные настроения говорящего путем выбора соответствующей лексики, а иногда и путем отдельного расположения слов.

В целом, помимо особенностей устной речи, при размышлении об особенностях диалогических и монологических выступлений известно, что диалог состоит из цепочки ответов или цепочки мыслей, которые в результате непосредственного обращения двух или нескольких индивидов обычно порождают друг с другом.

Монолог - это речь, в которой человек излагает в более или менее широкой форме, например, свое собственное мнение, желание, отношение к событиям. Устная диалогическая речь больше отличается по своей лингвистической стилистической природе от письменной речи, чем от монологической речи, поскольку в устной диалогической речи к монологу более применимы другие средства (жесты, мимика и т.д.), отличные от языка. Иногда ответ становится совершенно излишним, достаточно показать сам объект, чтобы сам жест, например, был всем понятен. Именно по этой причине именно для устной диалогической речи в первую очередь характерны вышеупомянутые стилистические особенности.

Разница между устной и письменной формами монологической речи несколько меньше, чем разница между устной и письменной формами диалогической речи. Оратор, который рассказывает историю или сообщает ряд фактов, не приходит к мысли, что слушатели поймут его речь, как только выйдет сарафанное радио, конечно, несмотря на то, что мимика и другие экстралингвистические средства также полезны в этом месте в большинстве случаев, они обязаны прибегать к полному стилю произношения, популярному использованию этих инструментов зависит от тематики и содержания монолога.

Устный монологический речевой материал также близок к письменной речи с точки зрения характера высказывания. Эта речь будет более последовательной, логичной,

спланированной по отношению к диалогической речи. В диалоге есть много случаев перехода от одного вопроса к другому, от одной темы к другой, повторного повторения ответа, который собеседник только что дал на конкретное слово или предложение, в котором что-то было двусмысленно или неправильно понято. Диалогическая речь, как правило, возникает без специального обозначения, незапланированно, стихийно, а монологическая речь протекает гораздо логичнее.

В обычных жизненных условиях диалогическая речь часто не подготавливается без информации (разъяснений и т.д.) и, возможно, не была подготовлена одновременно (для выражения своей точки зрения по какому-либо вопросу). Неподготовленная монологическая речь отличается от подготовленной монологической речи тем, что она выражена по содержанию последовательно и логично.

На характер диалогических и монологических выступлений влияют тема и содержание беседы, виды деятельности участника беседы или ее аудитории, их возраст, уровень знаний, насколько они заинтересованы в беседе и многие другие факторы.

Целью преподавания иностранного языка в учебных заведениях, где готовятся кадры для сферы туризма, является приучение студентов к неподготовленной устной речи.

Необходимо научить студентов использовать изученные языковые материалы для выражения своих мыслей в соответствии с ситуацией речи. Однако в учебном процессе студенту не разрешается ограничивать объем материала, который он может использовать для выражения своего личного мнения и который он должен понимать на слух. Для повышения определенной квалификации предполагается немного расширить сам этот материал, чтобы понимать его примерно одинаково, с целью ознакомления с этим материалом на слух, обдумывания с помощью разума или легкого понимания его благодаря тому, что он находится в процессе чтения.

Основной причиной изучения иностранных языков является общее общение всех людей в любом режиме. Это двусторонний процесс, который требует способности понимать друг друга, кодировать сообщение, которое хочет доставить кого-то другому по-разному, которое понятно получателю и соответствует конкретной ситуации и статус всех участников. Скорее, человек должен интерпретировать сообщение, которое ему передает кто-то другой.

Чтобы иметь возможность хорошо общаться на иностранном языке, важно понимать не только лексику (слова и их значение, сочетания, предложения и фразовые глаголы и т. д.), но и языковые структуры и, прежде всего, их контекст в зависимости от конкретных ситуаций. Учащиеся обычно могут хорошо общаться, зная всю основную структуру языка. Однако им необходимо расширить свою речь, чтобы более четко и правильно выражать себя в широком спектре ситуаций. Студенты могут даже получить больше знаний о множественном числе слов, что означает, что они могут распознавать объект и понимать его содержание. Тем не менее, эффективное использование их обширного словарного запаса обычно ограничено, и это одна из областей, требующих большего внимания. На этом этапе мы не только ограничиваемся тем, что читатели понимают значение слов, но и имеем возможность использовать их надлежащим образом, учитывая такие факторы, как использование слов в письменной форме; уровень формальности, стиль и т. д.

Сегодня услуги постиндустриального общества имеют наибольшее значение для удовлетворения потребностей человека. Туризм играет важную роль в сфере услуг. С целью

обеспечения качества гостиничных услуг необходимо найти общий язык между сторонами спроса и предложения. По мере того, как английский становится международным языком, он становится все более необходимым для сотрудников, работающих в сфере туризма, чтобы развивать свои языковые навыки для удовлетворения потребностей туристов. Кроме того, глобализация усилила конкуренцию на туристических рынках и серьезно повлияла на цены на продукты, гомогенизированные конкурентами по всему миру. Учитывая эти проблемы и стремление местных туристов развивать Устойчивый туризм, развитие человеческих ресурсов имеет решающее значение для успеха туризма на многих рынках. В будущем гостиничная и туристическая индустрия нуждается в учебных заведениях, предлагающих курсы управления гостеприимством и изучение языка.

В настоящее время существует достаточно базовой теории, чтобы легко пройти профессиональную подготовку и вовлечь студентов в различные идеи, знания и теории. Поэтому основная проблема для туризма заключается не просто в том, чтобы удовлетворить потребности отрасли в работе, а в том, чтобы овладеть узкой профессией, чтобы развить знания, которые способствуют успешному развитию индустрии туризма в целом. За последние 20 лет взрыв в сфере бизнеса и коммуникационных технологий произвел революцию в сфере преподавания английского языка и сместил акцент с преподавания английского языка на преподавание английского языка для более конкретных целей, чем преподавание английского языка для целей урока. В последние годы исследования в области изучения первого и второго языков привели к повышенному интересу работников к изучению наиболее эффективных способов повышения их способности использовать английский язык для определенных целей.

Помимо коммуникативных языковых навыков, в туристической сфере очень важно расширить культурно-образовательные компетенции или способствовать успешному общению между представителями разных культур. Тем не менее, мы продолжаем учиться ценить, уважать и учиться ценить эти различия. Знание, понимание и понимание взаимосвязи между "происхождение мира" и "целевая команда мира" создает это межкультурное понимание. Конечно, межкультурное понимание включает в себя понимание регионального и социального разнообразия в обоих мирах. Этот процесс обогащается знанием учащимися широкого спектра культур по сравнению с L1 (первый язык) и L2 (второй язык). Это широкое объяснение помогает поместить оба языка в контекст. Помимо объективного знания, межкультурное понимание узнает, что каждое сообщество рассматривается с другой точки зрения, часто в форме национального стереотипа. Навыки межкультурного общения и различные навыки ноу-хау включают культуру происхождения и способность иностранной культуры взаимодействовать друг с другом. Это также помогает развить культурную нечувствительность и способность определять и использовать различные стратегии для общения с другими культурами. Эти стратегии также должны включать способность выполнять роль культурного посредничества между своей собственной культурой и иностранной культурой, эффективно справляться с межкультурными конфликтами и конфликтами, а также справляться со стереотипами. В сфере туризма и гостеприимства чрезвычайно важно развивать не только коммуникативные языковые навыки, но и межкультурную компетентность или успешное общение между представителями разных культур.

Короче говоря, иностранные языки очень важны в сфере туризма, а английский стал международным языком, используемым в этой области. По этой причине для сотрудников, работающих в сфере туризма, все чаще требуется развивать языковой опыт для развития навыков трудоустройства.

REFERENCES

1. Жалолов Ж. Ж. Чет тили ўқитиш методикаси. Тошкент, 1996.
2. Зарипова Р. А. Чет тили ўқитиш методикасидан қўлланма, Т, 1986.
3. Жамолиддинова, М. (2022). Обучение английскому языку посредством современных технологий. *Gospodarka i Innowacje.*, 29, 321-324.
4. Жамолиддинова, М. (2023). Олий ўқув юртларида нофилологик чет тили ўқитишни ташкил қилиш ва талабалар нутқ бирликларини ассоциатив йўналишда тадбик этиш. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(3), 12-14.
5. Jamoliddinova, M. D. (2023). Strategy for the development of innovative tourism services in the field of marketing in uzbekistan. Publishing House “Baltija Publishing”.
6. Jamoliddinova, M. D. (2023). Strategy for the development of innovative tourism services in the field of marketing in uzbekistan. Publishing House “Baltija Publishing”.
7. Teshabayeva, O. (2023). The need to form the activities of tourist complexes in order to increase the competitiveness of the country's tourism industry. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(15), 50-60.
8. Тешабаева , О. . (2023). Туризм соҳасидаги тадбиркорлик корхоналари рақобатбардошлигини оширишнинг назарий ва услубий асослари. *Economics and Innovative Technologies*, 11(3), 207–214. https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss3/i21
9. Nasridinova, T. O. (2023). Methodological Foundations for Assessing Competitiveness. *Miasto Przyszłości*, 36, 437-440.
10. Teshabaeva, O. N., & Ikromova, M. O. Q. (2023). Turizm industriyasida yuqori malakali kadrlar tayyorlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini o ‘ziga xos xususiyatlari va muammolari. *Results of National Scientific Research International Journal*, 2(5), 218-230.
11. Teshabayeva, O., & Gofurov, J. (2023). Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida turizm sohasini boshqarishda yuqori malakali kadrlar tayyorlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini o ‘ziga xos xususiyatlari. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(6 Part 3), 109-117.
12. Мирсодиков, А. Т. (2021). Бюллетень науки и практики. Бюллетень науки и практики Учредители: Овечкина Елена Сергеевна, 7(10), 329-335.
13. Yulchiyev, A. (2023). Turizm sohasida xizmatlar sifatini boshqarish jarayonlarining o ‘ziga xos xususiyatlari. *Solution of social problems in management and economy*, 2(8), 32-38.
14. Teshabaeva, O., & Karimova, M. (2023). O‘zbekiston iqtisodiyotini investitsiyalash jarayonlari, uning rivojlanish tendensiyalari va xususiyatlari. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(5 Part 4), 93-100.
15. Teshabaeva, O., & Yulchiev, A. (2022). Innovative marketing strategy aimed at maximizing the development of the tourist industry in Uzbekistan. *Asia pacific journal of marketing & management REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(05), 1-6.

16. Teshabayeva, O. N. (2022). Development of a personnel management system in the hotel business. *Ilm-zakovatimiz–senga, ona-Vatan*, 37-38.